

RELAZIONE TECNICA FINALE

Progetto Ecosistema dell'innovazione ECS00000043 “Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)” CUP B43C22000450006 BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA destinato a giovani ricercatori

La Relazione Tecnica di avanzamento lavori di progetto è relativa alle attività svolte nel periodo di riferimento ed allo stato complessivo di esecuzione dell'intervento in relazione alle finalità dello stesso: essa deve fornire una descrizione esaustiva dei risultati di progetto nel periodo, con specifico riferimento alle attività progettuali svolte, l'avanzamento ed il conseguimento di milestone e target previsti nel progetto approvato.

ANAGRAFICA PROGETTO	
Spoke e RT di riferimento	Spoke 2 Health, Food and Lifestyles: Task S2_RT4.3 – Characterization of nutraceuticals, nanocarriers, personalized nutrition and therapeutic interventions and Task S2_RT4.2 – Metabolomic characterization of human biofluids in biochemical and clinical studies under different nutritional strategies.
Nome e Cognome YOUNG RESEARCHER – QUALIFICA	Claudia Piona RTDA
TITOLO DEL PROGETTO	Identification of biomarkers of cardiometabolic risk and oxidative stress in adolescents with obesity or type 1 diabetes: novel tools to evaluate the efficacy of personalized nutritional interventions.
Data inizio e fine progetto:	01/06/2024 – 31/05/2025
Durata:	1 anno

PERIODO ATTIVITA' OGGETTO DELLA RELAZIONE	
Intervallo temporale attività oggetto della relazione	Dal 01/06/2024 al 31/05/2025

This document is part of the project iNEST which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell'innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU with grant agreement no. ECS00000043

Numero della Relazione	Finale
------------------------	--------

1. AVANZAMENTO TECNICO - SCIENTIFICO DEL PROGETTO – Descrizione dei risultati intermedi raggiunti

Descrivere in modo qualitativo i risultati del progetto raggiunti

I principali risultati del progetto raggiunti nel corso del primo semestre sono relativi alla realizzazione delle attività previste dal WP1, ovvero la selezione dei soggetti da studiare dalla biobanca e banca dati fenotipica PRECI.MED.-VR. I principali risultati del progetto raggiunti nel corso del secondo semestre sono relativi alla realizzazione di parte delle attività previste dal WP2, ovvero valutazione dei livelli circolanti di glutazione ridotto (GSH), del glutazione ossidato (GSSG), dei metaboliti reattivi dell'ossigeno diacronici (d-ROMs) e delle LDL ossidate. I risultati di tali dosaggi sono stati parzialmente incorporati nel database specifico del progetto, che include i parametri antropometrici, clinici, biochimici, di controllo glicemico e dietetici estratti dalla banca dati PRECI.MED.-VD di 200 pazienti con obesità e 100 soggetti con DT1.

Obiettivi conseguiti - Elencare e descrivere brevemente gli obiettivi conseguiti nel periodo, evidenziando eventuali modifiche rispetto alla proposta approvata

Il primo semestre del progetto è stato dedicato alla realizzazione degli obiettivi del WP1 - Selection of study subjects from the PRECI.MED.-VR biobank of UNIVR con la realizzazione dei seguenti obiettivi intermedi:

- selezione di 200 soggetti di età compresa tra i 10 e i 18 anni con obesità che partecipano alla biobanca PRECI.MED.-VR dell'UNIVR;
- selezione di 100 soggetti di età compresa tra i 10 e i 18 anni con T1D che partecipano alla biobanca PRECI.MED.-VR dell'UNIVR;
- creazione di un database RedCap specifico per il progetto con parametri antropometrici, clinici, biochimici, di controllo glicemico e dietetici estratti dalla banca dati PRECI.MED.-VD.
- selezione di campioni di siero e plasma dalla biobanca PRECI.MED.-VR dell'UNIVR.

Sono stati selezionati 200 soggetti con obesità, anziché 150, e 100 soggetti con DT1, anziché 150 come previsto nel progetto originale, in quanto i dati relativi alle caratteristiche cliniche, biochimiche e nutrizionali dei soggetti con obesità che partecipano alla biobanca PRECI.MED.-VR risultavano essere più completi rispetto a quelli dei soggetti con DT1.

Il secondo semestre del progetto è stato dedicato alla realizzazione dei seguenti obiettivi del WP2, compatibilmente con la disponibilità del materiale di consumo necessario per eseguire la valutazione dei biomarcatori di stress-ossidativo selezionati:

- valutazione del glutazione ridotto (GSH) e del glutazione ossidato (GSSG) (Dipartimento di

Biotecnologie, Università di Verona);

- valutazione dei metaboliti reattivi dell'ossigeno diacronici (d-ROMs) e delle LDL ossidate (Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche, Pediatriche e Ginecologiche, Università di Verona);

nei 200 soggetti con obesità e 100 soggetti con DTI.

Descrizione dei Task Conclusi o in Corso - Descrivere le attività svolte allo stato avanzamento lavori sui diversi Task.

Tasks conclusi nel primo semestre - WP#1-Selection of study subjects from the PRECI.MED.-VR biobank of UNIVR

- selezione di soggetti di età compresa tra i 10 e i 18 anni con obesità che partecipano alla biobanca PRECI.MED-VR dell'UNIVR: sono stati selezionati 200 soggetti che rispondevano ai seguenti criteri di inclusione: presenza di obesità (indice di massa corporea >95° percentile secondo i riferimenti di crescita dell'OMS), disponibilità di un campione di sangue stoccato in biobanca contemporaneo alla valutazione di dieta (registro dietetico di 5 giorni analizzato dal software Metadieta), esame obiettivo e risultati degli esami del sangue;

- selezione di soggetti di età compresa tra i 10 e i 18 anni con T1D che partecipano alla biobanca PRECI.MED-VR dell'UNIVR: sono stati selezionati 100 soggetti che rispondevano ai seguenti criteri di inclusione: diagnosi di DT 1 sulla base dei criteri ISPAD, disponibilità di un campione di sangue stoccato in biobanca contemporaneo alla valutazione di dieta (registro dietetico di 5 giorni analizzato dal software Metadieta), esame obiettivo e risultati degli esami del sangue;

- creazione di un database RedCap specifico per il progetto con parametri antropometrici, clinici, biochimici, di controllo glicemico e dietetici estratti dalla banca dati PRECI.MED-VD

- selezione di campioni di siero e plasma dalla biobanca PRECI.MED-VR dell'UNIVR.

Tasks conclusi nel secondo semestre - WP#2-Selection of study subjects from the PRECI.MED.-VR biobank of UNIVR

- valutazione del glutathione ridotto (GSH) e del glutathione ossidato (GSSG) (Dipartimento di Biotecnologie, Università di Verona);

- valutazione dei metaboliti reattivi dell'ossigeno diacronici (d-ROMs) e delle LDL ossidate (Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche, Pediatriche e Ginecologiche, Università di Verona);

Tasks in corso al momento della chiusura del progetto:

- WP#2-Selection of study subjects from the PRECI.MED.-VR biobank of UNIVR: valutazione delle sottopopolazioni di LDL e HDL (Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, Università degli Studi di Napoli Federico II)

-WP#3: integrazione del dataset prodotto dal WP1 con i dati relativi ai biomarcatori misurati nel WP2, l'esecuzione dell'analisi statistica sui dati integrati e la diffusione e disseminazione dei risultati dello studio

2. AVANZAMENTO TEMPORALE DEL PROGETTO

%	100% [12 mesi trascorsi/12 mesi previsti]
---	---

Scostamento temporale dal cronoprogramma- Riportare eventuali scostamenti temporali delle attività all'interno della durata del progetto.

Il cronoprogramma delle attività previste dal progetto per il primo semestre è stato rispettato. Nel secondo semestre, tuttavia, le attività hanno subito alcuni ritardi, con conseguenti scostamenti rispetto alla pianificazione originaria. In particolare, le attività previste dal Work Package 2 – Assesment of CMB risk and oxidative stress biomarkers, programmate per il periodo compreso tra il 6° e il 9° mese, sono state solo parzialmente completate a causa di ritardi nella fornitura dei kit necessari alle analisi.

Tali ritardi sono stati determinati da:

- la limitata capacità analitica dei kit (circa 10 campioni/giorno);
- la numerosità campionaria complessiva del progetto (circa 300 soggetti).

Questi fattori hanno reso necessaria la richiesta alla ditta fornitrice di kit con una data di scadenza congrua, provenienti direttamente dalla casa madre situata negli Stati Uniti. Tale esigenza logistica ha comportato slittamenti nei tempi di consegna dei materiali e, di conseguenza, nel completamento delle attività previste dal WP2.

Di conseguenza, le attività del WP3 – che comprendono l'integrazione del dataset prodotto dal WP1 con i dati relativi ai biomarcatori misurati nel WP2, l'esecuzione dell'analisi statistica sui dati integrati e la diffusione e disseminazione dei risultati dello studio – sono attualmente in corso per i marcatori di cui sono già disponibili i dosaggi.

3. AVANZAMENTO ECONOMICO DEL PROGETTO

Calcolo delle spese effettuate sul progetto

Nella tabella sono riportate spese effettuate sul progetto:

Tipologia	Descrizione	Importo (euro)
Materiale di consumo	- HY-K0311-reduced glutathione GSH/ oxidized glutathions GSSG Assay – n° 4 kit	2.964,78
Materiale di consumo	- 10-1143-01 Oxidized LDL ELISA – n°5 kit - d-ROMs Test - n° 5 kit - Siero di riferimento basso - Control serum low (d-ROMs, BAP, OXY, SHp, anti-ROMs) – n° 1 kit - Siero di controllo alto - Control serum high (d-ROMs, BAP, OXY) – n° 1 kit	9.216,37
Materiale di	- QX 487002 Lipoprint LDL – n ° 3 kit	36.112,00

consumo	- QX 489002 Lipoprint HDL – n° 3 kit		
Totale spese effettuate		48.293,15	
Scostamento		30,51	

Scostamento economico dal cronoprogramma di spesa - Riportare eventuali variazioni al cronoprogramma dal punto di vista economico effettuate nel progetto.

Nel corso dello svolgimento del progetto si sono verificati alcuni scostamenti rispetto al cronoprogramma di spesa stabilito, dovuti principalmente a ritardi da parte delle ditte fornitrici nella consegna dei materiali di consumo necessari per il dosaggio dei biomarcatori previsti.

Primo semestre: Nel primo semestre, non è stato possibile raggiungere una spesa pari al 50% del budget complessivo, come inizialmente pianificato. Tale scostamento è stato causato da ritardi nella formulazione e nell'invio dei preventivi di spesa da parte delle ditte fornitrici, nonché nella trasmissione della documentazione accessoria richiesta in allegato ai preventivi. Questo ha comportato un rallentamento nelle procedure di approvvigionamento dei materiali necessari.

Secondo semestre: Nel secondo semestre si è verificato un ulteriore ritardo, relativo in particolare all'invio della fattura e al pagamento dell'ordine n. 51 del 28/03/2025 (spedito in data 11/04/2025, prot. n. 170419), riguardante l'acquisto di kit di laboratorio Lipoprint HDL (1 kit) e Lipoprint LDL (3 kit), che rappresentano la voce di spesa più rilevante per tale periodo. Il ritardo è stato determinato dalla necessità di garantire la congruità tra la scadenza dei kit e i tempi richiesti per completare le analisi previste dal progetto. Considerata la limitata capacità analitica dei kit (circa 10 campioni/die) e la numerosità campionaria complessiva del progetto (circa 300 soggetti), è stato necessario richiedere alla ditta fornitrice l'invio di kit provenienti direttamente dalla casa madre (localizzata negli Stati Uniti) con una data di scadenza idonea.

Tale circostanza ha determinato uno slittamento dei tempi di fornitura, fatturazione e conseguente pagamento dell'ordine. La situazione è stata gestita in piena collaborazione con gli uffici preposti dell'Università di Verona (Univr).

Luogo e Data

Verona, 17 Luglio 2025

Firma Responsabile del Progetto

Dott.ssa Claudia Piona

Claudia Piona